

СЕКЦИЯ «Военная история»

УДК 94(477.75) «18–19»

Степанюк А.П.

МИХАЙЛОВСКАЯ БАТАРЕЯ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ КРЕПОСТИ: К ВОПРОСУ О НАИМЕНОВАНИИ И ВРЕМЕНИ ПОСТРОЙКИ

*Музей фортификационных сооружений филиала в городе Севастополь
ФГАУ «УИСП» Минобороны России, г. Севастополь, Россия*

Аннотация. В статье изучен вопрос о времени строительства первого укрепления на месте Михайловской батареи Севастопольской крепости и присвоении ей названия, используемого по сей день. Сделан вывод, что первое укрепление (батарея № 2) на месте будущей Михайловской батареи было возведено под руководством российского военачальника генерал-поручика Антона Богдановича де Бальмена не позднее 19 апреля 1783 года. Наименование «Михайловская» батарея получила в процессе её перестройки в каменную казематированную по повелению Николая I 11(23) сентября 1845 года в честь младшего брата императора великого князя Михаила Павловича. 10(13) июня 1912 года по указу императора Николая II батарея была переименована в честь участника Первой героической обороны Севастополя, сына императора Николая I, великого князя Михаила Николаевича.

Abstract. The article examines the time the first fortification construction on the site of the Mikhailovskaya Battery of the Sevastopol Fortress. It is concluded that the first fortification (Battery No. 2) on the site of the future Mikhailovskaya Battery was erected under the leadership of the Russian Lieutenant General Anton Bogdanovich de Balmen no later than April 19, 1783. The battery was named "Mikhailovskaya" during its reconstruction into a stone casemated battery by order of Nicholas I on September 11 (23), 1845 in honor of the younger brother of the Emperor, Grand Duke Mikhail Pavlovich. On June 10 (13), 1912, by decree of Emperor Nicholas II, the battery was renamed in honor of a participant in the First Heroic Defense of Sevastopol, son of Emperor Nicholas I, Grand Duke Mikhail Nikolaevich.

Ключевые слова: Михайловская батарея, название батареи, время постройки батареи, Великий Князь Михаил Николаевич, Антон Богданович де Бальмен.

Keywords: Mikhailovskaya battery, battery name, time of construction battery, Grand Duke Mikhail Nikolaevich, Anton Bogdanovich de Balmen.

На северном берегу Севастопольской бухты возвышается Михайловская батарея. Она построена в 1846 году на месте земляной батареи № 2. Пережила две обороны и сегодня является неотъемлемой частью ансамбля города. Но почему она называется Михайловской? В честь кого и когда она была так названа?

Обычно отвечают, что Михайловской батарее названа либо в честь сына императора Николая I великого князя Михаила Николаевича, либо в честь брата императора Николая I – Михаила Павловича.

Например, в унифицированном паспорте Михайловской батареи¹ указано, что батарея «названа в честь великого князя Михаила, внука Екатерины II».

Есть ещё один, третий вариант. Якобы название батареи выбрано в честь святого архистратига Михаила. В подтверждение этому приводят книгу Ю.А. Скорикова «Севастопольская крепость», в которой указано, что «на картах три основных мыса и расположенные на них укрепления названы именами святых Александра, Константина Николая» [1, 30].

Попытка разобраться в этом вопросе уже предпринималась Военно-историческим музеем фортификационных сооружений в 2015 году, при подготовке к празднованию 170-летия Михайловской батареи.

На запрос в Российский государственный военно-исторический архив, в честь кого и когда именно была названа Михайловская батарея, получен следующий ответ: «своё название Михайловская батарея в Севастополе получила в честь великого князя Михаила Павловича (брата Николая I) или великого князя Михаила Николаевича (сына Николая I)»².

В 2016 году в Севастополе состоялась научно-практическая конференция, посвящённая 170-летию Михайловской батареи. На конференции была озвучена версия о наименовании Михайловской батареи в «пользу» Михаила Николаевича.

А.А. Соловьёва и Л.В. Зубина в своём докладе «К вопросу об окончании строительства Михайловской батареи» упомянув о том, что батарея называется Михайловской, опять же либо в честь брата Николая I, либо в честь сына Николая I, склоняются к мысли, что Михайловская батарея названа всё же в честь Великого князя Михаила Николаевича, который «был назначен Николаем I инспектором по инженерной части, в ведении которого находились вопросы фортификации» [2, с. 269].

При этом, вопрос о дате переименования батареи № 2, как она называлась изначально, в Михайловскую, оставался на тот момент открытым. Авторы, исходя из имеющихся тогда у них документов, обозначили только период, когда это переименование произошло: с 8 сентября 1845 года (на чертеже «Предположение на сделание расплатовки дымовых труб батареи № 2, съ показанием какъ они будут проходить и разделяться въ столбы», датированном 8 сентября 1845 года, батарея еще обозначена под № 2) по 31 июля 1846 года (в Генеральном плане, произведенных в Укреплениях Севастополе работ в 1845 г., датированном 31 июля 1846 года, указано уже название – Михайловская) [2, с. 269–270].

Поиски разгадки тайны наименования Михайловской батареи увенчались успехом, и ответ был найден в высочайшем повелении № 37271, объявленном Военным Министром 10 июня 1912 года: «Государь Императоръ, въ 10 день Юня 1912 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: присвоить одной изъ береговыхъ батарей Севастопольской крѣпости наименованіе «батарея Михайловская» въ память въ Бозѣ почивающаго Августѣйшаго Севастопольца Великаго Князя Михаила Николаевича» [3, с. 640].

¹ Документ находится на хранении в Федеральном государственном бюджетном научно-исследовательском учреждении «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва».

² Письмо директора Федерального казенного учреждения «Российский государственный военно-исторический архив», заслуженного работника культуры Российской Федерации И.О. Гаркуша от 16 октября 2015 года № 4143.

«Севастопольцами» в то время называли тех, кто участвовал в 349-дневной обороне Севастополя¹. Дети Николая I - Михаил Николаевич и Николай Николаевич, как известно, принимали участие в Инкерманском сражении.

Позже, это высочайшее повеление опубликуют в военной газете «Русский инвалид» №167 от 29 июля 1912 года в разделе «Высочайшіе приказы по военному вѣдомству»: *«Юля 3-го дня, № 339. Государь Императоръ въ 10-й день сего юня мѣсяца Высочайше повелѣть соизволилъ: присвоить одной изъ береговыхъ батарей Севастопольской крѣпости наименование «батарея Михайловская» въ память въ Бозѣ почивающаго Августѣйшаго Севастопольца Великаго Князя Михаила Николаевича»*².

Подписаль: Временно Управляющій Военнымъ Министерствомъ, Инженеръ-Генералъ Вернандеръ» [4, с. 2].

Казалось бы - ответ найден. Теперь мы знаем кто, когда и в честь кого назвал батарею «Михайловской». Но, тут же возникает другой вопрос - как же получилось, что каменная казематированная батарея, существовавшая с 1846 года, задолго до 1912 года, везде (в литературе, на картах, в обиходе) обозначалась и называлась именно как «Михайловская».

Ответ на этот вопрос был найден в Государственном архиве Российской Федерации, в документе, описывающем посещение императором Николаем I Севастополя в 1845 году: *«Государь Императоръ и Наслѣдникъ Цесаревичъ 11-го сентября»*³ *соизволили прибыть въ Севастополь. Его Величество, осмотрѣвъ крѣпость, съ удовольствіемъ изволилъ читать составленное Управляющимъ Херсонскимъ Инженернымъ Округомъ Генералъ Маіоромъ Павловскимъ обзорніе успеха работъ по укрѣпленіямъ и между прочимъ отдалъ Высочайшія повелѣнія:*

1. *Батарею № 2 впредь именовать Михайловскою»* [5, л. 168об. – 169].

Таким образом, установлено, что впервые Михайловская батарея была так названа 11 сентября 1845 года Николаем I.

В записках морского врача Н.И. Закревского мы находим упоминание о том, что жителями Севастополя первой половины XIX века батареи Севастопольской крепости назывались по именам внуков Екатерины II, а именно: императоров Александра и Николая, а также великого князя Константина⁴ [6, с. 138–139].

Павловская батарея же была названа по имени мыса, который, в свою очередь, был назван по наименованию линейного корабля «Святой Павел», экипаж которого обустроил там его стоянку. На мысу была построена казарма для экипажа корабля под руководством его командира капитана 1 ранга Ф.Ф. Ушакова, будущего великого адмирала [7, с. 62].

Исходя из этого, можно предположить, что земляная батарея № 2 в 1845 году была названа «Михайловской» в честь ещё одного внука Екатерины II – Михаила Павловича.

Ведь, если бы батарея изначально в 1845 году была названа в честь Михаила Николаевича, то не было бы смысла в 1912 году её переименовывать, а если предположить, что она была названа так в честь святого Михаила, то батарея вряд

¹ В XX-м веке по этому принципу стану называть «афганцами» не тех, кто проживал в Афганистане, а тех, кто выполнял свой интернациональный долг в ДРА.

² Последние годы жизни Михаил Николаевич Романов тяжело болел. Скончался 5 (18) декабря 1909 года во Франции. Тело было перевезено в Крым, затем в Санкт-Петербург. С почестями похоронен 23 декабря 1909 года (5 января 1910 года) в Санкт-Петербурге в соборе Святых первоверховных Апостолов Петра и Павла.

³ По тексту – 1845 года.

⁴ Фрагменты книги воспоминаний Закревского «Записки врача морской службы» посвященные истории Севастополя и Черноморского флота рубежа 1820-30-х годов печатались в 1861-1865 годах в «Морском сборнике». Указанный выше факт можно найти в журнале «Морской сборник» №9, за сентябрь 1861 года, III Часть неофициальная, с. 10.

ли бы переименовывалась по имени пусть и Августейшего, но всё же смертного человека. Кроме того, как было указано выше, в Севастопольской крепости уже были батареи, названные в честь внуков Екатерины II – Александра, Константина и Николая.

Таким образом, батарея, названная 11 сентября 1845 года Николаем I «Михайловской» в честь родного и любимого брата, внука Екатерины II, Михаила Павловича, 10 июня 1912 году была переименована уже Николаем II снова в «Михайловскую», только на этот раз уже в честь сына Николая I – Михаила Николаевича.

Известно, что Михайловская батарея была построена на месте земляной батареи № 2. План каменной казематированной батареи, предполагаемой вместо существующей земляной, был высочайше утвержден 8 декабря 1841 года военным министром генерал-адъютантом Князем Чернышевым.

Как и когда была построена земляная батарея на том месте, где в дальнейшем в 1846 году была возведена каменная казематированная батарея?

В 1782 году обстановка в Крыму обострилась, и осенью князь Г.А. Потёмкин оправил корпус генерал-поручика графа Антона Богдановича де Бальмена в Крым для наведения там порядка¹. При этом графу де Бальмену предписывалось: «... обращайтесь, впрочем, съ жителями ласково, наказывая оружием, когда нужда дойдет, сонмища упорныхъ, но не касайтесь казнямъ частныхъ людей ... однимъ словомъ, упорство народное преодолевать оружиемъ, казни же пусть ханъ производитъ своими, если въ нем не подѣйствует духъ кроткій монархини нашей, который ему сообщенъ» [8, с. 836–838].

21 октября (1 ноября) 1782 года для усмирения бунтующих крымцев корпус генерал поручика графа де Бальмена перешёл Перекоп и 27 октября (6 ноября) вступил в Карасу-Базар (совр. Белогорск). Порядок на полуострове был восстановлен². В ноябре 1782 года хан Шахин-Гирай был окончательно водворён в местах своего жительства – Бахчисарае и Кафе (совр. Феодосия) [9, с. 65].

В письме Т.Г. Козлянинову³ от 1(12) ноября 1782 года граф де Бальмен писал, что Ахтиарская бухта ещё не занята нашими войсками, но при этом указывал, что в скором времени гавань будет занята нашими сухопутными войсками, а также двумя военными фрегатами под командованием капитана 1 ранга Одинцова [9, с. 65-66], что в дальнейшем и было осуществлено.

11(22) января 1783 года по высочайшему повелению Екатерины II адмиралтейств-коллегия издала указ, в соответствии с которым вице-адмирал Ф.А. Клокачёв был отправлен для командования заводимым флотом на Черном и Азовском морях «для принятія потребныхъ наставлений» к Г.А. Потёмкину [10, с. 730].

Г.А. Потёмкин повелел как можно скорее подготовить корабли и войти с ними в Ахтиарскую гавань. Причём, Г.А. Потёмкин 24 января (4 февраля) 1783 года в своём ордере № 32 указывал Ф.А. Клокачёву, что в гавани уже находится командующий войсками в Крыму генерал-поручик и кавалер граф де Бальмен, который выполняет задачи охранения и производства укреплений [11, с. 259].

Таким образом, в январе 1783 года началось строительство укреплений будущей Севастопольской крепости в Ахтиарской гавани. А уже весной 1783 года

¹ Ордер графа Потёмкина А.Г. от 27 сентября 1782 года № 250.

² В ордере № 1 от 1 (12) января 1783 года Г.А. Потемкин пишет генерал-поручику и кавалеру графу Дебальмену «...Подвиги ваши и воинства вамъ подчиненаго удостоились Е. И. В-ва благоволенія...».

³ Капитан бригадирского ранга Тимофей Гаврилович Козлянинов, первый начальник действующего Черноморского флота.

нашими войсками под руководством графа де Бальмена была построена земляная батарея на северном берегу Ахтиарской гавани на месте, где впоследствии возникнет каменная Михайловская батарея [9, с. 253]. В секретном сообщении вице-адмиралу Ф.А. Клокачёву от 19(30) апреля 1783 года генерал-поручик граф де Бальмен сообщает, что Ахтиарская гавань занята гренадерским батальоном. В этом же донесении де-Бальмен информирует, что на следующий день в Ахтиарскую гавань придут Капорский и Днепровский пехотные полки, а также часть полевой артиллерии [12, с. 4–5].

Получив от графа де Бальмена информацию о занятии нашими войсками Ахтиарской гавани, вице-адмирал Ф.А. Клокачёв завершил приготовления, и 26 апреля (7 мая) 1783 года вышел с Азовской эскадрой в поход, а уже 2(13) мая 1783 года его эскадра благополучно прибыла в Ахтиарскую гавань, о чём 4(15) мая Федот Алексеевич доложил Г.А. Потёмкину [12, с. 6].

Г.А. Потёмкин в ордере от 31 мая (11 июня) 1783 года вновь потребовал от графа де-Бальмена, *«чтобъ всѣ войска пребывающія въ Крымскомъ полуостровѣ обращались съ жителями дружелюбно, не чиня отнюдь обидъ, чему подавать примѣр имеют начальники и полковые командиры»* [11, с. 265].

Эта стратегия стала своеобразной предтечей операции «вежливых людей» 2014 года по обеспечению безопасного и мирного волеизъявления крымчан и севастопольцев о воссоединении с Россией.

Таким образом, первое укрепление на месте Михайловской батареи было построено гренадерским батальоном под командованием генерал-поручика графа Антона Богдановича де-Бальмена не позже 19(30) апреля 1783 года.

Её история началась незадолго до присоединения Крыма к России и основания города Севастополя.

Источники и литература:

1. Скориков Ю.А. Севастопольская крепость / Санкт-Петербург / Стройиздат СПб, 1997. 320 с. +вкл.: ил.
2. Фортификационные сооружения. Сохранение, изучение, эксплуатация – Fortifications: Preservation, Study and Use: статьи, справочные материалы, исследования: сборник материалов Научно-практической конференции, 26-29 сентября 2016 года / Науч. – практ. конф., ФГБУК «Музей Мирового океана». 1-е изд. Калининград: Издательский дом «РОС-ДОАФК», 2017.
3. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Том XXXII. 1912 г. [Электронный ресурс]. URL: https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php
4. Русский инвалид. №167 от 29 июля 1912.
5. ГА РФ, Ф. 672, Оп. 1, Д. 121.
6. Закревский Н.И. Севастополь. Записки врача морской службы / Севастополь. Историческая повесть. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 2007.
7. У карты Севастополя / справочник. Симферополь: «Таврия», 1982.
8. Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. Т. 4: 1781–1782. СПб., 1889.
9. Головачов В.Ф. История Севастополя как русского порта / Издание Севастопольского отдела на политехнической выставке, состоящего под Августейшим покровительством Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича. СПб.:1872.
10. Материалы для истории русского флота. Ч. VI. СПб.: тип. Морского Министерства, 1877.
11. ЗООИД. 1881. Т. 12.
12. Материалы для истории русского флота. Ч. XV. СПб.: тип. Морского Министерства, 1895.

